

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18102811>

TERMINOLOGIYA TUSHUNCHASINING ILMIY- NAZARIY ASOSLARI

Alibayeva Mashxura Abdunabi qizi

Guliston davlat pedagogika instituti

O‘zbek tili va adabiyoti yo‘nalishi,

1-kurs magistranti

E-mail: Xudoyqulovamashhura99@gmail.com

ANNOTATSIYA

Bugungi kunda tilshunoslikda o‘z yechimini kutayotgan muammolar qatoriga terminologiya masalasi ham kiradi. Ushbu maqolada terminologiya tilshunoslikning ilmiy-nazariy asoslari ochib beriladi. Terminologiya zamonaviy lingvistik tadqiqotlarning asosiy yo‘nalishlaridan biri sanaladi. Maqolada terminlarning shakllanishi, rivojlanishi, ularning fandagi o‘rni hamda tadqiq etish usullari kabi masalalar ochib berilgan. Ilmiy-nazariy asoslari terminning til tizimidagi o‘rni hamda uning umumiy leksikadan farqi lug‘atlarda aks etishi o‘rganiladi.

Kalit so‘zlar: terminologiya, tilshunoslik, terminologik lug‘at, lingvokulturologiya, umumadabiy til, tadqiqot usullari, ilmiy-nazariy asoslari, lingvistika, kongnitiv fanlar, leksikografiya.

KIRISH (INTRODUCTION)

Bilamizki, bir til shu tilga mansub xalqning moddiy va ma’naviy dunyosini butun borlig‘icha o‘zida aks ettiruvchi yorqin ko‘zgu hisoblanadi va insonning mehnat va ijtimoiy faoliyati bilan o‘zaro bog‘liqdir. Shunday ekan, jamiyatda sodir bo‘layotgan har qanday voqelik yoki o‘zgarish birinchi navbatda, tilda o‘zini namoyon etadi. Tarixiy, ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot davomida tilning lug‘at tarkibi tadrijiy ravishda doimiy rivojlanib boradi. Bu boyish jamiyat rivojlanishi natijasida paydo bo‘lgan yangi tushunchalarni ifodalovchi yangi so‘zlar, nomlarning vujudga kelishi hisobiga sodir bo‘ladi. Yangi so‘zlarning asosiy qismini terminlar tashkil qiladi. Fan va texnika taraqqiyoti yangi terminlarni vujudga keltiradi, ayni zamonda, terminlar fan va texnika taraqqiyotiga zamin yaratadi.

Termin lotincha “terminus” so‘zidan olingan bo‘lib, chegara, chegara belgisi ma’nolarini anglatadi. Fan, texnika va boshqa sohaga oid narsa haqidagi tushunchani aniq ifodalaydigan, ishlatish doirasi shu sohalar bilan chegaralangan so‘z yoki so‘z birikmasi termin deb ataladi. Terminlar umumiste’ moldagi so‘zlardan farqlanadi.

Masalan, lingvistik terminlar: gap, ega, ot, sifat, son, ravish; geometriyaga oid terminlar: aylana, uchburchak, tenglama; fizikaga oid terminlar: jism, bosim, harakat, hodisa, atom, maydon; kimyoga oid terminlar: suv, kumush, ishqor, kislota, tuzlar va boshqalar.

Terminologiya– ilmiy yoki texnik tildagi atamalar tizimi. Terminshunoslikning ilmiy fan sifatida paydo bo‘lishi taxminan o‘tgan asrning yigirmanchi yillariga borib taqaladi. [1]

Shuningdek, terminologik tizimni shakllantirish jarayoni nafaqat ilmiy, balki ijtimoiy, siyosiy va madaniy kontekst bilan chambarchas bog‘liqdir. Tilning lug‘at tarkibi yangi so‘zlar hisobiga doim boyib boradi, bu bilan til ham taraqqiy etadi. Yangi so‘zlarning asosiy qismini terminlar tashkil etadi. Xususan, O‘zbekiston mustaqillik yillarida ijtimoiy-iqtisodiy terminologiyaga oid ko‘plab terminlarning o‘zbek adabiy tilining chegaralanmagan qatlamiga singib borib, ommaviy nutqda keng ko‘lamda qo‘llanilishini kuzatish mumkin.[2]

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Terminologiya masalasi tilshunoslikning mustaqil va murakkab sohasi sifatida XX asrning birinchi yarmidan boshlab ilmiy tadqiqot ob‘ekti bo‘lib kelmoqda. Jahon tilshunosligida terminologiya nazariyasining shakllanishi, avvalo, E. Vuster nomi bilan bog‘liq bo‘lib, u terminologiyani maxsus tushunchalar tizimini ifodalovchi ilmiy til birligi sifatida talqin etadi. Vusterning konsepsiyasida termin aniqlik, bir ma‘nolilik va tizimlilik tamoyillariga bo‘ysunishi lozimligi asosiy mezon sifatida belgilanadi.

Rus tilshunosligida A. A. Reformatskiy, D. S. Lotte, G. O. Vinokur, V. P. Danilenko kabi olimlar terminologiyaning lingvistik va mantiqiy asoslarini chuqur tahlil qilganlar. Xususan, D. S. Lotte termini ilmiy tushuncha bilan uzviy bog‘liq holda qarab, terminologiyani muayyan fan sohasi tushunchalarining tartibli majmui sifatida izohlaydi. Reformatskiy esa termini umumadabiy so‘zdan farqlab turuvchi asosiy belgilar sifatida uning kontekstga kam bog‘liqligi va emotsional-ekspressiv bo‘yoqdan xoli ekanini ta‘kidlaydi.[7]

O‘zbek tilshunosligida terminologiya masalalari XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab faol o‘rganila boshlandi. A. Hojiyev, Sh. Rahmatullayev, E. Begmatov, N. Mahmudov, B. Yo‘ldoshev kabi olimlar termin, terminologik tizim, terminlarning me‘yorlashuvi va tarjima muammolari yuzasidan muhim ilmiy xulosalar berganlar. A. Hojiyev terminologiyani tilning leksik tizimi tarkibida shakllanuvchi, ammo o‘ziga xos me‘yor va qonuniyatlarga ega qatlam sifatida baholaydi. E. Begmatov esa terminologik birliklarning semantik aniqligi va normativligini ta‘minlash masalasini terminologiyaning asosiy vazifalaridan biri deb ko‘rsatadi.[5]

So‘nggi yillarda terminologiya tadqiqotlari kognitiv tilshunoslik, pragmatika va sotsiolingvistika bilan uzviy bog‘liq holda olib borilmoqda. Bu yondashuvlar termini

nafaqat nominativ birlik, balki ilmiy tafakkur mahsuli va bilimni strukturalashtirish vositasi sifatida talqin etishga imkon bermoqda.

Terminologiya tushunchasining ilmiy-nazariy asoslarini yoritish maqsadida bir qator lingvistik metodlardan foydalanildi:

Tavsifiy (deskriptiv) metod – termin va terminologiya haqidagi nazariy qarashlarni tizimli bayon etish va ularning asosiy xususiyatlarini aniqlash uchun qo'llanildi. Tahliliy metod – terminologik birliklarning mohiyati, ularning umumadabiy so'zlardan farqli jihatlarini ochib berishda ishlatildi. Qiyosiy metod – jahon, rus va o'zbek tilshunosligidagi terminologiya nazariyalarini solishtirish orqali umumiy va farqli jihatlarini aniqlashga xizmat qildi. Sistemaviy-struktur yondashuv – terminologiyani muayyan fan sohasiga oid tushunchalar tizimi sifatida o'rganish imkonini berdi.

Tilning lug'at tarkibi yangi so'zlar hisobiga doimo boyib boradi, bu bilan til ham taraqqiy etadi. Yangi so'zlarning asosiy qismini terminlar tashkil etadi. Fan va texnika taraqqiyoti yangi terminlarni vujudga keltiradi, ayni zamonda, terminlar fan va texnika taraqqiyotiga zamin yaratadi, zotan, terminologik jihatdan ilmiy ishlanmagan fan yoki ishlab chiqarish sohasi kutilganidek rivojlana olmaydi. Jamiyatdagi har qanday o'zgarish, birinchi navbatda, tilda o'z aksini topadi. Jamiyat taraqqiyotidagi ma'lum bir davrlarda u yoki bu soha terminologiyasining muayyan bir tor doira ko'lamidan chiqib, umumxalq nutqida ham keng foydalanish holatlari kuzatiladi. Investitsiya, valyuta, bank, mustaqillik, bozor iqtisodiyoti, konvertatsiya, ma'naviyat, milliy mafkura, milliy istiqloq g'oyasi, akademik litsey kabi terminlar mustaqillik mevasi sifatida tilimizda faol qo'llanib kelmoqda.

Ma'lumki, har bir tildagi so'zlar bir nechta ma'noga ega bo'ladi. Ko'p ma'noli so'zlarning aniq ma'nosi kontekstda, gap tarkibida aniqlanadi. Bunday so'zlar nutqning ta'sirli, jonli, ixcham va badiiy bo'lishida nihoyatda katta rol o'ynaydi.

NATIJALAR

Terminologiya oddiy so'zlar yig'indisi emas, balki muayyan fan yoki faoliyat sohasi tushunchalarini ifodalovchi tizimli tuzilishga ega birliklar majmuasidir. Terminologiyaning asosiy belgilari quyidagilardan iborat ekanligi aniqlandi:

Aniqlik va bir ma'nolilik – termin ma'lum bir ilmiy tushunchani aniq ifodalashi lozim.

Tizimlilik – terminlar alohida emas, balki tushunchalar tizimi doirasida mavjud bo'ladi.

Me'yoriylik – terminologik birliklar tilning adabiy me'yorlariga va fan talablariga mos bo'lishi zarur.

Emotsional neytrallik – terminlar ekspressiv-emotsional bo'yoqdan xoli bo'ladi.

Shuningdek, o‘zbek terminologiyasida so‘nggi yillarda millilashtirish, soha terminlarini yagona me‘yorga solish va tarjima terminlarining muvofiqligini ta‘minlash muammolari dolzarbligicha qolayotgani aniqlandi.[6]

Terminologiyaning tizimlilik xususiyati muhim natija sifatida belgilandi. A. A. Reformatskiy fikricha, termin alohida holda emas, balki boshqa terminlar bilan paradigmatic va sintagmatic aloqada mavjud bo‘ladi. Masalan, iqtisodiy terminologiyada “bozor”, “raqobat”, “monopoliya”, “kapital”, “valyuta” terminlari bir-birini to‘ldiruvchi va umumiy tushunchalar tizimini hosil qiluvchi birliklardir.

O‘zbek terminologiyasida mustaqillik davridan so‘ng ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy o‘zgarishlar natijasida yangi terminlar faol shakllanganligi aniqlashtirildi. “Milliy istiqloq g‘oyasi”, “milliy mafkura”, “akademik litsey”, “fuqarolik jamiyati” kabi terminlar tilimizning terminologik qatlamini boyitib, umumxalq nutqiga ham singib ketgan.

MUHOKAMA

Terminologiya masalasiga faqat leksik hodisa sifatida emas, balki ilmiy tafakkur va bilish jarayoni bilan chambarchas bog‘liq hodisa sifatida yondashish lozim. Terminologik tizimning mukammalligi fan taraqqiyoti va ilmiy muloqot samaradorligini belgilovchi muhim omillardan biridir. O‘zbek terminologiyasining rivojida globallashtirish jarayonlari, xorijiy terminlarning kirib kelishi va ularni milliy til me‘yorlariga moslashtirish masalalari muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bu holat terminologiya nazariyasini zamonaviy lingvistik yondashuvlar asosida qayta ko‘rib chiqishni taqozo etadi.

N. Mahmudov ta‘kidlaganidek, terminlarni to‘liq o‘zlashtirish yoki tarjima qilishda nafaqat lingvistik, balki ijtimoiy-psixologik omillar ham hisobga olinishi zarur. Masalan, “marketing”, “menedjment” terminlarining muqobil variantlari mavjud bo‘lsa-da, ularning asl shaklda qo‘llanishi ilmiy va amaliy muhitda ustunlik qilmoqda.

Bundan tashqari, terminologik tizimning barqarorligi ilmiy muloqot sifatiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. E. Begmatov fikricha, terminologik me‘yorning buzilishi ilmiy matnda noaniqlik va chalkashlikni yuzaga keltiradi. Shu sababli terminologiyani standartlashtirish, yagona lug‘atlar va elektron terminologik bazalarni yaratish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi.

XULOSA

Xulosa sifatida aytish mumkinki, milliy til siyosati terminlarni standartlashtirish, ularning izchil ishlatilishini ta‘minlash va yangi atamalarni yaratish orqali ilmiy va amaliy faoliyatning samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, terminologik tizimning barqarorligi va uning milliy til orqali shakllanishi ilmiy

muloqotning aniqligi, sohalararo kommunikatsiyaning rivojlanishi hamda milliy bilim resurslarining shakllanishida muhim ahamiyat kasb etadi

Terminologiya tushunchasining ahamiyati nafaqat ilmiy, balki ijtimoiy va madaniy kontekstda ham juda muhimdir. Milliy tilimizning boyligi, yangi atamalarni yaratish imkoniyati va ularni ilmiy sohalarda izchil qo'llash – bu bizning ilmiy ongimizni, tafakkurimizni yanada rivojlantirish, yosh avlodni milliy tilga qiziqtirish shu bilan birga xalqaro maydonda milliy tilimizning mavqeyini mustahkamlashga xizmat qiladi. Shaxsiy nuqtayi nazarimga ko'ra, terminologiya tushunchasining ilmiy nazariy asosiga e'tibor qaratish, uning ilmiy va amaliy salohiyatini anglash – har bir mutaxassis uchun muhim vazifa.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. Hojiyev A. Tilshunoslik terminlarining izohli lug'ati. – Toshkent: O'qituvchi, 1985. – 320 b.
2. Begmatov E. Hozirgi o'zbek adabiy tilining leksik qatlamlari. – Toshkent: Fan, 1985. – 240 b.
3. Rahmatullayev Sh. O'zbek tilining izohli lug'ati masalalari. – Toshkent: Fan, 1976. – 180 b.
4. Mahmudov N. Til va termin. – Toshkent: Fan, 1990. – 156 b.
5. Yo'ldoshev B. O'zbek terminologiyasi va uning taraqqiyot masalalari. – Toshkent: Fan, 2001. – 184 b.
6. Sharipova O'., Yo'ldoshev I. Nutq madaniyati va uslubiyat asoslari. – Toshkent: O'qituvchi, 2006. – 120 b.
7. Reformatskiy A. A. Vvedeniye v yazykoznaniye. – Moskva: Aspekt Press, 2000. – 536 s.
8. Lotte D. S. Osnovy postroyeniya nauchno-tekhnicheskoy terminologii. – Moskva: Izd-vo AN SSSR, 1961. – 158 s.
9. Vinokur G. O. O yazyke khudozhestvennoy literatury. – Moskva: Vysshaya shkola, 1959. – 240 s.
10. Danilenko V. P. Russkaya terminologiya. – Moskva: Nauka, 1977. – 246